

Impollinazione di *Ophrys subinsectifera* (Orchidaceae)

Pollination of Ophrys subinsectifera (Orchidaceae)

Riassunto: A Navarra (Spagna) il 22 Maggio 2004, è stato osservato un nuovo impollinatore di *Ophrys subinsectifera*, cioè *Sterictiphora gastrica*. La posizione dell'insetto imenottero e la rimozione del pollinio con le zampe rappresentano una caratteristica poco nota, e a quanto è dato di conoscere, non è mai stata riportata

Summary: A new pollinating behaviour in *Sterictiphora gastrica* with respect to *Ophrys subinsectifera* was observed in Navarra (Spain) on May 22nd, 2004. The position of the hymenopterous insect and the removal of pollinia by the legs are unusual behaviours and, as far as I know, have never been reported

Key words: *Ophrys subinsectifera*, *Sterictiphora gastrica*, pollination, Orchidaceae, Hymenopteraea-Argidae

Il 16 maggio 2004 ho tenuto una conferenza nei pressi di Parigi. Avevo promesso ad un mio amico italiano, Rolando ROMOLINI, di accompagnarlo per una settimana nella provincia di La Rioja (Spagna) a partire dal giorno dopo. L'appuntamento fu preso a Navarra: il tempio Buddista nei pressi di Iruzun verso Gulina, a NW di Pamplona. E' un posto dove, con il mio amico Carlos HERMOSILLA, raccolsi un maschio di *Sterictiphora gastrica* il 25 maggio 1999. In base a quell'appuntamento, il primo che arrivava doveva aspettare l'altro osservando nel frattempo, orchidee in quell'area ricca di esemplari. Essendo certo che il mio amico italiano mi avrebbe aspettato al tempio Buddista, andai dritto al sito. Rolando, pensando di perdere tempo per la mia lunga escursione, ne approfittò per esplorare la valle a sud di Roncesvalles verso Pamplona; e tra tante, scopri anche *Ophrys subinsectifera*. Nel frattempo io non trovai nessun esemplare di quella specie durante tre lunghe ore di esplorazione. A causa di questo appuntamento perduto, ho potuto fare una osservazione inedita cinque giorni dopo. La stessa sera noi eravamo a Haro (La Rioja) dal mio amico HERMOSILLA.

Nei quattro giorni seguenti tutti e tre più un altro amico Javier Benito AYUSO abbiamo visitato la regione per far scoprire a Rolando la ricchezza orchidologica delle provincie di La Rioja e di Burgos e soprattutto gli impollinatori. Per tre sere abbiamo discusso di un argomento che ci stava particolarmente a cuore: l'impollinazione delle *Ophrys*. Abbiamo ricordato a lungo il caso di *Ophrys subinsectifera* e Carlos HERMOSILLA pensava che avremmo dovuto correggere il nostro primo articolo (Hermosilla et al. 1999), in quanto avevamo un forte dubbio: un solo pollinio in testa ad un solo insetto. In tutte le altre nostre osservazioni sembrava che l'insetto si mantenesse a lato del fiore senza prelevare nessun pollinio nei suoi passaggi. In quel momento pensammo che l'osserva-

On May 16th, 2004, I gave a lecture near Paris. I had promised to an Italian friend of mine, namely Rolando ROMOLINI, to guide him for one week in the La Rioja province (Spain) as early as the day after. A handy appointment was arranged in Navarra: the Buddhist temple near Iruzun towards Gulina, NW of Pamplona. It is a place where, together with my friend Carlos HERMOSILLA, I had caught a male of *Sterictiphora gastrica* on May 25th, 1999. Thanks to that appointment, the first to arrive could wait for the other while spotting orchids in that rich area. Being confident that my Italian friend was waiting for me at the Buddhist temple, I did not confirm the appointment and I went straight to that place. Rolando, thinking he has plenty of time considering my long journey, took advantage of that opportunity and explored the valley south of Roncesvalles towards Pamplona; he discovered *Ophrys subinsectifera*, among others. In the meantime, I did not find any specimen of that species during a three hour long prospection. Due to that missed "handy" appointment, I could make an unprecedented observation five days later. That night, we were in Haro (La Rioja) at my friend Carlos HERMOSILLA.

During the next four days, all 3 of us, along with another friend Javier Benito AYUSO, visited the region to show Rolando the orchid wealth of the La Rioja and Burgos provinces, particularly the pollinators. During three evenings, we talked about a subject that is close to our hearts: *Ophrys* pollination. We examined at length the instance of *Ophrys subinsectifera* and Carlos HERMOSILLA thought we should amend our first paper (Hermosilla et al. 1999), since we felt quite doubtful: only one observation of a pollinium occurring on the head of a single insect. In all our other observations, it seemed the insect remained by the side of the flower and did not remove any pollinium when briefly settled down. Then we thought that our observation in 1999 merely corresponded to a fortuitous presence of that insect which, perhaps, was not

Fig. 1 - Carta UTM del Nord della Spagna- UTM Map of Northern Spain

zione del 1999 corrispondesse unicamente ad una presenza fortuita di quell'insetto e che pertanto non potesse essere considerato un impollinatore regolare per questa *Ophrys*. Nel 2002, Carlos osservò il comportamento di un insetto che da un *Crataegus* è volato ad una *Ophrys subinsectifera*, iniziò una pseudocopulazione per poi volare su un altro fiore, prima di scomparire.

Sulla strada di ritorno per la Francia, decisi di passare per Pamplona e Roncevalles. La mattina della partenza scoppiò un violento temporale ed inoltre lavori in corso per più di 80 km mi indussero a guidare senza interruzioni. Ma al momento di passare tra Agorreta e Erro un tempo clemente mi permise di visitare una collina a sud del villaggio di Erro (Navarra). Lì trovai da dieci a venti esemplari di *O. subinsectifera* disseminati sul versante a piombo sulla strada. Presi qualche foto di ibridi di *O. purpurea* x *O. simia* e quindi di *O. subinsectifera* lì vicino. In quel momento un insetto passando da pianta a pianta si trovò quasi di fronte al mirino della fotocamera. Immediatamente lo riconobbi come *Sterictiphora gastrica*, l'impollinatore di *Ophrys subinsectifera* osservato nel 1999. La pianta che stavo fotografando aveva tre fiori aperti e cinque gemme, l'inferiore era appassito ma il superiore molto fresco. Feci le ultime due foto e naturalmente, i rullini nuovi erano nell'auto. Al mio ritorno dopo cinque minuti, l'insetto aveva prelevato uno dei due pollinii del fiore centrale con la sua zampa posteriore sinistra e si trovava sul fiore più alto in una posizione

a regular pollinator of that *Ophrys*. In 2002, Carlos watched the behaviour of an insect which flew from a *Crataegus* to an *Ophrys subinsectifera*, embarked on a pseudocopulation on one flower, then roamed over another flower before disappearing.

On the way back to France, I decided to drive through Pamplona and Roncevalles. When I left in the morning, a severe storm lasted over two hours and roadworks in progress along more than 80 kilometer incited me to keep driving without halting. Thanks to a lull between Agorreta and Erro, however, I could visit a small hillside south of the Erro village (Navarra). There I chanced upon some ten to twenty specimens of *O. subinsectifera* scattered on that slope overhanging the road. I decided to take some photographs of the *O. purpurea* x *O. simia* hybrid then of a nearby *O. subinsectifera*. Thereupon, an insect came and wheeled about among the plants, quite close to the camera viewfinder. I immediately recognized it as a specimen of the species *Sterictiphora gastrica*, i.e. the *Ophrys subinsectifera*'s pollinator which was observed in 1999. The plant which I was taking a photograph had three blossoming flowers and five in buds, the lowermost was already withered and the uppermost was quite fresh. I took the last two photographs of the film and, obviously, the unexposed films had been left in the car. When I came back after a good five minutes, the insect had removed one of the two pollinia from the central flower with its left rear leg and was lying on the top flower in a really unique position: its body

molto particolare: il corpo di traverso sull'apertura stigmatica e la testa a sinistra. Le due paia di zampe, anteriori e centrali, sono nere e abbracciano il sepal a sinistra, il paio di zampe posteriori sono gialle, una appoggiata sui pollinii e l'altra sulla parte basale proprio sotto la cavità stigmatica, e l'addome ripiegato, viene agitato freneticamente da destra a sinistra all'interno della cavità stigmatica, ciò che fa apparire l'insetto ancora più corto perchè l'addome non è visibile visto di fronte. I pollinii aderiscono all'incirca a metà lunghezza delle zampe posteriori. In un primo tempo l'insetto preleva un primo pollinio dal fiore centrale. Quindi va sul fiore più in alto. Dopo più di dieci minuti di agitazione intensa i due pollinii aderiscono sulla zampa posteriore destra. Prima di volare via l'insetto ritorna sul fiore centrale. L'osservazione è durata più di venti minuti. Piove sempre più forte ed io abbandono a malincuore il costone. Tra le trentatre foto fatte in luce naturale nel rapporto di 1:1, ho scelto quelle dei numeri 2, 9, 11, 14, 27, e 31 per illustrare questo evento.

Discussione

In un lavoro precedente ho dichiarato "Le specie ingannevoli che attirano gli Imenotteri (rappresentano il 70% dei dati più recenti in Europa sulle relazioni

crosswise at the stigma cavity, its head being directed leftwards. The front and central pairs of black legs were clasping the left-hand sepal, whereas the legs of the aft pair were yellow, one resting on the pollinia and the other one on the basal field just under the stigma cavity, the abdomen being folded back and frenetically waving to and from inside the stigma cavity, so that the insect looked even shorter, since its abdomen was hidden when I looked at it face on. The pollinia adhered approximately to the midpoint along the aft legs. To start with, the insect extracted a first pollinia from the central flower that stuck to the left aft leg. Then it went to the uppermost flower. After ten minutes of a restless activity, both pollinia of that flower adhered to the right aft leg. The insect came back to the central flower, then flew away for good. The observation lasted over twenty minutes. The thunderstorm was rumbling more and more loudly, so I regretfully left the hill. Out of the thirtythree photographs which were taken in daylight at the 1:1 ratio, I have selected those numbered 2, 9, 11, 14, 27 and 31 to illustrate that reported event.

Discussion

In an earlier paper, I stated: "The misleading species (or deceptive flowers) attracting hymenopterans

orchidee-insetti, questa categoria è la più difficile da osservare; è dunque certo che come si faranno ulteriori osservazioni essa prenderà ancora più importanza" (Souche, 2004)".

L'osservazione qui riportata supera tutte le mie aspettative.

Oggi penso che si possano apportare più argomenti a conferma di *Sterictiphora gastrica* come impollinatore di *Ophrys subinsectifera*, e cioè il lungo tempo passato sul fiore, più di venti minuti di presenza sui due fiori aperti, e l'entusiasmo col quale questo individuo ha praticato una pseudo-copulazione, così come il risultato dell'asportazione dei pollinii.

Qualche giorno più tardi Carlos HERMOSILLA a Gulina ha osservato e catturato un maschio con un pollinio sul torace.

Questa nuova osservazione permette di aprire nuove prospettive sull'impollinazione di *Ophrys*. Nella sezione di *Ophrys insectifera* troviamo due taxa che sembrano molto vicini: *Ophrys aymoninii* e *Ophrys subinsectifera* i cui areali di distribuzione (distanti circa 200 Km) sono all'interno di quello di *Ophrys insectifera*. Gli impollinatori di queste tre *Ophrys* appartengono a famiglie differenti di Imenotteri. Gli impollinatori osservati su *Ophrys insectifera* sono numerosi: coleotteri (*Anthobium*), ditteri (le mosche *Sarcophaga* e *Serina*), vespe (*Argogorytes campestris* e *Argogorytes mystaceus*) ed anche formiche (*Camponotus ligniperda*). Le *Argogorytes* fanno parte della famiglia delle *Sphecidae* (*Sphecoidea*). L'impollinatore osservato su *Ophrys aymoninii* è un'ape *Andrena combinata* della famiglia delle *Andrenidae* (*Apoidea*). Infine *Sterictiphora gastrica* è membro della famiglia delle *Argidae* (*Strophandria*).

Annesso 1: coordinate UTM WGS84 del luogo d'osservazione e lista delle orchidee presenti il 22 maggio 2004. Navarra. Erro. Da Agorreta verso Erro. 30 T – 0626054 / 4755206. Altitudine 682 m. *Anacamptis pyramidalis* (gemme), *Himantoglossum hircinum* (gemme), *Ophrys aranifera*, *Op. arnoldii*, *Op. insectifera*, *Op. lutea*, *Op. scolopax* (s.l.), *Op. subinsectifera*, *Op. tenthredinifera*, *Orchis morio* (ed alcune piante presumibilmente della sottospecie *picta*), *Or. provincialis*, *Or. purpurea*, *Or. simia*, *Or. ustulata*, *Or. purpurea* x *Or. simia* (2), *Platanthera montana*, *Serapias lingua*.

Annesso 2: durante questo viaggio sono stati catturati molti impollinatori, soprattutto su *Ophrys riojana*, 18 maggio 2004. La Rioja. Haro. Baranco El Puerto. 30 T – 0511240 / 4717258. Altitudine 531m. *Aceras anthropophorum*, *Aceras anthropophorum* x *Or. purpurea* (2), *Ophrys aranifera*, *Op. ciliata*, *Op. passionis*, *Op. riojana*, *Op. vasconica*, *Orchis italica*, *Or. purpurea*, *Serapias parviflora*.

account for 70% of the latest data about the orchids-insects relationship at the European level, but that category is the most hardly observed; then, as further observations will be made, it will undoubtedly gain in importance (Souche, 2004)".

The observation reported herein is beyond expectation.

Now I think that several convincing arguments advocate for the role of *Sterictiphora gastrica* as an effective pollinator of *Ophrys subinsectifera*: the long period of time spent on the flowers, lying over twenty minutes on the two opened flowers and the enthusiasm with which that insect was engaged in a pseudocopulation, as well as the successful removal of pollinia.

Several days later, in Gulina, Carlos HERMOSILLA watched and captured a male carrying a pollinium of the thorax side.

That new observation opens up new horizons as regard *Ophrys* pollination. Two seemingly closely related taxa occur in the *Ophrys insectifera* section – namely *Ophrys aymoninii* and *Ophrys subinsectifera* whose distribution areas (about 200 km apart from each other) are encompassed in the *Ophrys insectifera* area. The pollinators of these three *Ophrys* are members of different families.

Fairly numerous pollinators could be observed on *Ophrys insectifera*: coleopterans (*Anthobium*), dipterans (flies: *Sarcophaga*, *Serina*), wasps (*Argogorytes campestris* and *Argogorytes mystaceus*) and even ants (*Camponotus ligniperda*). *Argogorytes* species belong to the *Sphecidae* (*Sphecoidea*) family. The pollinator observed on *Ophrys aymoninii* is a bee, *Andrena combinata* from the family *Andrenidae* (*Apoidea*). Lastly, *Sterictiphora gastrica* is a member of the *Argidae* (*Strophandria*) family.

Appendix 1: coordinates (UTM WGS84) of the place of observation and list of orchids which were present: May 22nd, 2004. Navarra. Erro. From Agorreta towards Erro. 30 T – 0626054 / 4755206. Altitude 682 m. *Anacamptis pyramidalis* (buds), *Himantoglossum hircinum* (buds), *Ophrys aranifera*, *Op. arnoldii*, *Op. insectifera*, *Op. lutea*, *Op. scolopax* (s.l.), *Op. subinsectifera*, *Op. tenthredinifera*, *Orchis morio* (and some plants presumably of the *picta* subspecies), *Or. provincialis*, *Or. purpurea*, *Or. simia*, *Or. ustulata*, *Or. purpurea* x *Or. simia* (2), *Platanthera montana*, *Serapias lingua*.

Appendix 2: many pollinators were captured during that tour, particularly on *Ophrys riojana*, the places where many pollinators could be seen being as follows: May 18th, 2004. La Rioja. Haro. Baranco El Puerto. 30 T – 0511240 / 4717258. Altitude 531. *Aceras anthropophorum*, *Aceras anthropophorum* x

19 maggio 2004. La Rioja. Navarrete. 30 T – 0538719 / 4698016. Altitudine 540 m. *Aceras anthropophorum*, *N. maculata*, *Ophrys aranifera*, *Op. ciliata*, *Op. dyris*, *Op. lutea*, *Op. riojana*, *Op. scolopax* (s.l.), *Op. vasconica*, *Op. lutea* x *Op. riojana* (1), *Orchis purpurea*. D'altra parte abbiamo atteso invano l'impollinatore di *Ophrys ciliata* in quest'ultimo sito in cui Carlos HERMOSILLA il 16 aprile 2000 ha potuto osservare più di centocinquanta maschi di *Dasyscolia ciliata*.

Ringraziamenti

Ai miei compagni di escursione: Javier Benito Ayuso, Carlos Herмосilla, Rolando Romolini; a Thierry Noblecourt con il cui aiuto ho potuto correggere i nomi degli impollinatori specifici e a Bertrand Schatz che ha riletto il manoscritto. Molti ringraziamenti a Thierry Pain per la traduzione in inglese.

SOCA ROMIEG, 7 ROUTE DES CÉVENNES, 34380 ST MARTIN DE LONDRES

Or. purpurea (2), *Ophrys aranifera*, *Op. ciliata*, *Op. passionis*, *Op. riojana*, *Op. vasconica*, *Orchis italica*, *Or. purpurea*, *Serapias parviflora*.

May 19th, 2004. La Rioja. Navarrete. 30 T – 0538719 / 4698016. Altitude 540 m. *Aceras anthropophorum*, *N. maculata*, *Ophrys aranifera*, *Op. ciliata*, *Op. dyris*, *Op. lutea*, *Op. riojana*, *Op. scolopax* (s.l.), *Op. vasconica*, *Op. lutea* x *Op. riojana* (1), *Orchis purpurea*. On the other hand, it was in vain that we expected the pollinator of *Ophrys ciliata* in the latter place where Carlos HERMOSILLA could observe over one hundred and fifty male *Dasyscolia ciliata* on April 16th, 2000.

Acknowledgements:

To my field companions: Javier Benito Ayuso, Carlos Herмосilla, Rolando Romolini; to Thierry Noblecourt with the aid of whom I could rectify the pollinator's specific name and to Bertrand Schatz who reread the manuscript. Many thanks to Thierry Pain who made the translation in english